

Atitude

FACULDADE
DOM BOSCO
de PORTO ALEGRE

Pede-se permuta

REVISTA ATITUDE – Construindo Oportunidades
Periódico da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre
- Ano V - Nº 9 - Janeiro a Junho de 2011
Porto Alegre - Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre.

ISSN 1809-5720

A REVISTA ATITUDE - Construindo Oportunidades tem por finalidade a produção e a divulgação do conhecimento nas áreas das ciências aplicadas produzido particularmente pelo seu corpo docente e colaboradores de outras instituições, com vistas a abrir espaço para o intercâmbio de ideias, fomentar a produção científica e ampliar a participação acadêmica na comunidade. O Conselho Editorial reserva-se o direito de não aceitar a publicação de matérias que não estejam de acordo com esses objetivos. Os autores são responsáveis pelas matérias assinadas. É permitida a cópia (transcrição) desde que devidamente mencionada a fonte.

Endereço para permuta:
Rua Mal. José Inácio da Silva, 355
Passo D'Areia - Porto Alegre - RS
Tel: (51) 3361.6700
www.faculdade.dombosco.net

Porto Alegre, 2011

Revista Atitude - Construindo Oportunidades – Revista de Divulgação Científica da Faculdade
Dom Bosco de Porto Alegre

Ano V, Volume 5, número 9, jan-jun 2011 – ISSN 1809-5720

Diretor/Director

Prof. Dr. Pe. Marcos Sandrini - sandrini@dombosco.net

Editor/Editor

Prof. Dr. Marco Antonio Fontoura Hansen - mafhansen@gmail.com

Comissão Editorial/Editorial Board

Profa. Dra. Aurélia Adriana de Melo - aurelia.faculdade@dombosco.net
Prof. Ms. José Nosvitz Pereira de Souza - nosvitz.faculdade@dombosco.net
Prof. Dr. Luís Fernando Fortes Garcia - luis@garcia.pro.br
Prof. Ms. Luiz Dal Molin - dalmolin.faculdade@dombosco.net
Prof. Dr. Marco Antonio Fontoura Hansen - mafhansen@gmail.com

Comissão Científica/Scientific Committee

Avaliadores ad-hoc/Ad-hoc reviewers

Prof. Ms. Aécio Cordeiro Neves (FDB/Porto Alegre, RS)
Profa. Dra. Angela Beatrice Dewes Moura (FDB/Porto Alegre, RS)
Prof. Dr. Bachir Hallouche (UNISC/Santa Cruz do Sul, RS)
Pesq. Ms. Camila Cossetin Ferreira (INPE-CRS/Santa Maria, RS)
Prof. Dr. Carlos Garulo (IUS/Roma, Itália)
Prof. Dr. Erneldo Schallenberger (UNIOESTE/Cascavel, PR)
Prof. Dr. Fábio José Garcia dos Reis (UNISAL/Lorena, SP)
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Herms (UERJ/Rio de Janeiro, RJ)
Prof. Dr. Geraldo Lopes Crossetti (FDB/Porto Alegre, RS)
Prof. Dr. José Néri da Silveira (FDB/Porto Alegre, RS)
Profa. Dra. Letícia da Silva Garcia (FDB/Porto Alegre, RS)
Pesq. Dr. Manoel de Araújo Sousa Jr. (INPE-CRS/Santa Maria, RS)
Prof. Dr. Pe. Marcos Sandrini (FDB/Porto Alegre, RS)
Profa. Dra. Marisa Tsao (UNILASALLE/Canoas, RS)
Prof. Dr. Nelson Luiz Sambaqui Gruber (UFRGS/Porto Alegre, RS)
Prof. Dr. Osmar Gustavo Wöhl Coelho (UNISINOS/São Leopoldo, RS)
Pesq. Ms. Sílvia Midori Saito (INPE-CRS/Santa Maria, RS)
Prof. Dr. Stefano Florissi (UFRGS/Porto Alegre, RS)
Pesq. Dra. Tania Maria Sausen (INPE-CRS/Santa Maria, RS)
Profa. Ms. Viviani Lopes Bastos (UCS/Caxias do Sul, RS)

Publicação e Organização/Organization and Publication

Revista Atitude - Construindo Oportunidades

Rua Mal. José Inácio da Silva, 355 – Porto Alegre – RS – Brasil
CEP: 90.520-280 – Tel.: (51) 3361 6700 – e-mail: revista.faculdade@dombosco.net

Produção Gráfica/Graphics Production

Arte Brasil Publicidade

R. P. Domingos Giovanini, 165 – Pq. Taquaral – Campinas – SP
CEP 13087-310 – Tel: (19) 3242.7922 – Fax: (19) 3242.7077

Revisão:

Cristiane Billis – MTb 26.193

Os artigos e manifestações assinados correspondem, exclusivamente, às opiniões dos respectivos autores.

Sair da rua: fácil falar, difícil fazer! Um estudo sobre a Rede de Apoio Social a crianças e adolescentes em situação de rua moradia na Região Central de Porto Alegre

Cristiane Vieira Chagas¹
Letícia Horn Oliveira²
Jacqueline Costa da Silva³
Carlos Alberto Kalinovski Hoffmann⁴
Cristiane Saraiva Marins⁵

Resumo: O artigo aborda pesquisa realizada pelo grupo de estudos do Instituto de Pesquisa a Criança e Adolescentes (INSAPECA) que investigou as estratégias da Rede de Ação Social no atendimento a crianças e adolescentes da Região Central de Porto Alegre para refletir sobre as políticas públicas de enfrentamento à questão das crianças e adolescentes em situação de rua moradia. Nos resultados qualitativos alcançados, pode-se verificar que a desestrutura familiar seguida da ausência de um adulto ou instituições significativas são pontos importantes para a saída de casa e ida para o espaço desprotegido da rua. O fator drogadição surge ou como motivo de afastamento familiar e/ou indicador de refúgio para suportar a situação de vulnerabilidade, facilitando inclusive o agregamento nas ruas. Como indicativo final, a Rede de Proteção é considerada de suma importância para os adolescentes, pois significa resgate dos vínculos fragilizados, acolhimento e esperança para as possibilidades de transformação.

Palavras-chave: Adolescente. Rua moradia. Rede de Proteção. Família. Drogadição.

Abstract: The article discusses the research conducted by the study group named INSAPECA that investigated the strategies of the Network of Social Action in the care of children and adolescents in the Central Region of Porto Alegre and reflect on the public policies for addressing the issue of children and adolescents Street residence. In qualitative results achieved, we can see that family dysfunction, in addition to the absence of a significant adult or institutions are important points for leaving home and going to the unprotected area of the street. The addiction factor, is either familiar ground for expulsion and / or indicator of refuge to support the life of vulnerability, including facilitating the aggregation on the streets. Finally, the Protection Network is considered very important for teenagers because it means rescuing the lost links, shelter and hope for transformation.

Keywords: Teenage. Street housing. Safety Net. Family. Drug Addiction.

⁽¹⁾ Mestre em Educação. Coordenadora do Instituto Salesiano de Pesquisa sobre Criança e Adolescente (INSAPECA). E-mail: insapeca.faculdade@dombosco.net

⁽²⁾ Mestre em Psicologia

⁽³⁾ Assistente Social

⁽⁴⁾ Mestrando em Administração

⁽⁵⁾ Bacharel em Administração pela Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. E-mail: crismarins@terra.com.br

Introdução

O grupo de pesquisa do Instituto Salesiano de Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente (INSAPECA) estudou a realidade da criança e do adolescente em situação de rua moradia, sentindo-se instigado a compreender o motivo pelo qual crianças e adolescentes permanecem nas ruas da Região Central de Porto Alegre. E ainda, conhecer e entender como se dá o funcionamento das Redes de Atendimento a esses adolescentes e jovens. Dessa maneira, investigou se há um trabalho estruturado para garantir a convivência das crianças e dos adolescentes com sua Rede Primária e buscou vivenciar o funcionamento destes processos.

Nesta perspectiva, através da pesquisa, se buscou conhecer a Rede de Assistência, para entender quais as medidas necessárias para garantir uma maior transformação desta realidade e a efetiva proteção integral. Apesar dos pesquisadores saberem da profundidade e seriedade do trabalho que já vem sendo desenvolvido, entende-se que o olhar de um grupo que não está diretamente envolvido com as ações possa auxiliar ainda mais nos processos instituídos. Pensar nestas questões amplia o campo de análise e crítica social, fazendo com que se reflita como fazer para que se cumpra a normatização legal, a ética e os princípios básicos dos direitos da criança e do adolescente.

Assim, diante do exposto, pergunta-se: como ocorre a recorrente permanência da situação de rua de crianças e adolescentes face à rede de apoio social existente na Região Central de Porto Alegre?

1. Família

O conceito de família, que vem se constituindo ao longo da história, nem sempre apresenta o estereótipo que hoje está estabelecido, pois esta Instituição Social já cumpriu diversos papéis.

a família deverá ser encarada como um todo que integra contextos mais vastos como a comunidade em que se insere. De encontro a esta afirmação, JANOSIK e GREEN referem que a família é um “sistema de membros interdependentes que possuem dois atributos: comunidade den-

tro da família e interação com outros membros” (STANHOPE, 1999, p. 492).

Na contemporaneidade há várias definições a serem consideradas e são diversos os paradigmas que sustentam estes diferentes conceitos.

As definições clássicas de família parental, nuclear e outras vêm sendo substituídas por conceitos que entendem família enquanto núcleo de convivência, não necessariamente consanguínea.

“A família deve, portanto, se esforçar em estar presente em todos os momentos da vida de seus filhos. Presença que implica envolvimento, comprometimento e colaboração. Deve estar atenta a dificuldades não só cognitivas, mas também comportamentais. Deve estar pronta para intervir da melhor maneira possível, visando sempre o bem de seus filhos, mesmo que isso signifique dizer sucessivos ‘nãos’ às suas exigências. Em outros termos, a família deve ser o espaço indispensável para garantir a sobrevivência e a proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como se vêm estruturando.” (KALOUS-TIAN, 1988).

Nesta pesquisa, percebe-se que crianças e adolescentes deixam muito cedo o convívio familiar já que este espaço apresenta-se como um lugar que carece de relações interpessoais construtivas estando impregnado de violência, drogas e trabalho infantil.

“... Eu não me dou muito bem com a minha mãe... Era ruim ficar em casa...” (Adolescente 1).

“... Desde pequenininho trabalhava direito, honestamente, só quando fui entrar na adolescência que foi cruel... Cortava grama, limpava a piscina, passava óleo de peroba nos móveis em uma casa que trabalhava.” (Adolescente 2).

“... De casa eu saí com seis anos... Não me dou com a minha mãe... Não conheço meu pai...” (Adolescente 3).

São crianças e adolescentes totalmente desprotegidos, que saem de casa sem

rumo, abrigando-se ao relento e vivendo com grupos de crianças ou adultos significativos, que se tornam referência de proteção e acolhida. Para estas crianças, o espaço da rua é mais aprazível que sua casa e sua família. É um espaço que promove visibilidade e uma sensação de liberdade.

As crianças de rua estão envolvidas em sua rotina buscando meios para sobreviver. Vivem geralmente em pequenos grupos pela necessidade de segurança e aconchego. Dormem em calçadas, praças, casas abandonadas, possuem uma linguagem própria, cheia de símbolos e significados. Criam regras particulares para manutenção e proteção do seu grupo. Geralmente cometem pequenos furtos ligados a questão da sobrevivência (CUNHA, 2000, p. 27).

A conceituação do autor pode ser percebida através do relato de outro adolescente entrevistado, quando este descreve em detalhes sua saída para a rua:

Estava com problemas na minha casa. Minha mãe bebia e meu pai batia. Então, peguei minha mochila, peguei o ônibus e fui embora. Encontrei uns guris que começaram a me perguntar quem eu era, para onde eu ia e eu falei que não sabia. Eles me convidaram para ir com eles, para a casa deles. A gente ficava na rua durante o dia e eu só puxava as bolsas. Eles roubavam. Com este dinheiro ajudava a tia a comprar comida (Adolescente 4).

O fator trabalho é outro ponto que determina a situação de permanência ou moradia rua. A criança ou o adolescente que vai para a rua busca ajudar a prover melhores condições de vida para seus familiares. O menino, na ausência do pai, que muitas vezes está preso ou é desconhecido, se vê responsável em auxiliar esta mãe e os irmãos. E outras vezes é a própria família que facilita a ida das crianças para a rua, o que resulta em diminuição nos custos de manutenção do lar. Estes aspectos tão comuns na sociedade porto-alegrense e brasileira ferem a Constituição e o Estatuto da Criança e do adolescente que determinam respectivamente:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Const. Federal, art. 227).

É proibido o trabalho infantil e aos adolescentes com menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos (ECA, art. 60).

Compreendendo e aceitando com plenitude o que nossas constituições determinam, não poderíamos deixar de considerar de que família trata a lei. Ora, trata de famílias vítimas do descaso deste estado que também não garantiu a elas os direitos previstos. Logo, estas crianças e adolescentes em situação de rua tornam-se vítimas deste sistema de forma hereditária, pois são fruto de uma família igualmente desassistida.

Considerando a multiplicidade de fatores implicados neste quadro social, pode-se citar a droga como um aspecto desagregador. Os relatos dos adolescentes demonstram e comprovam:

“Tinha muita situação ruim na minha casa quando era pequeno, minha mãe e meu pai brigavam e eu sentia aquilo ruim e não tinha como ajudar a minha mãe. E também meu padrasto tinha uma situação com a minha irmã e ela saiu de casa, daí eu senti falta dela e também saí de casa com 13 anos.” (Adolescente 4).

“Quando fui procurar a minha irmã ela disse o que tu quer aqui; por que tu não volta para casa. Daí ela me levou para casa... Daí eu conversei com a minha mãe e ela não deu em mim, mas depois quando ela se chapou (álcool) e começou a encher o saco. Daí a mãe pediu para eu ir ao armazém e eu fui e não voltei.” (Adolescente 4).

A vulnerabilidade que acomete as crianças e adolescentes em situação de rua é proveniente na maior parte das vezes da falta de afeto no meio familiar. Sendo assim, as crianças acabam procurando a rua pela fal-

ta de perspectiva quanto às condições de moradia, estudo, alimentação, lazer e pelo envolvimento com situações como o tráfico de drogas, violência doméstica (abuso físico e sexual).

O vínculo familiar muitas vezes não é quebrado de forma abrupta e sim de maneira gradual, pela necessidade de pertencer a um grupo. Se a criança não consegue a disponibilidade de outros recursos de apoio na comunidade, como a escola, por exemplo, acaba buscando o apoio mais atrativo.

Portanto, o que se deve considerar é que, em geral, as crianças e adolescentes em situação de rua são privadas por longos períodos do convívio com um ambiente de referência onde as relações interpessoais sejam afetivas, estáveis e de confiança. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança o direito de ser criada e educada no seio de sua família. Porém, os vínculos frágeis e a ausência de uma verdadeira família levam muitas crianças a buscarem o espaço da rua.

3. Drogadição

Conforme referido na categoria anterior, a droga aparece na pesquisa como um dos fatores que levam as crianças ou adolescentes a sair de casa, ou ainda que se torna a companheira de muitos meninos e meninas neste período em que vivem nas ruas.

A fim de melhor analisar a presença das drogas no contexto das ruas, dividiremos em três os motivos que levam ao consumo.

3.1 O uso da droga na família: muitas crianças entrevistadas justificam a droga como causa de sua saída de casa, já que agregado ao uso está presente a violência e o delito. Estes fatores levam a criança a recorrer às ruas como válvula de escape a esta situação de vulnerabilidade. Conforme indica um profissional que atua na Rede de Assis-

A vulnerabilidade que acomete as crianças e adolescentes em situação de rua é proveniente na maior parte das vezes da falta de afeto no meio familiar. Sendo assim, as crianças acabam procurando a rua pela falta de perspectiva quanto às condições de moradia, estudo, alimentação, lazer e pelo envolvimento com situações como o tráfico de drogas, violência doméstica (abuso físico e sexual).

tência da Região Central de Porto Alegre:

“... na maioria das situações são crianças e adolescentes que não estão na rua por acaso, tem muitas situações de violência doméstica, de doença mental, de uso e tráfico dentro da família...” (Profissional 1).

“Então, nós já fizemos todo um trabalho para convencer um menino, todo um trabalho de convencimento para ele sair da rua e quando conhecemos a fundo esta família descobrimos que a mãe e o padrasto eram traficantes e usavam ele, que era menor de idade, para entregar os produtos e ele não queria mais isto. Daí tu

te dá conta de que como tu vai convencer uma criança a voltar para casa para ela ser traficante...” (Profissional 2).

3.2. O uso da droga nas ruas: estar nas ruas muitas vezes é sinônimo de passar dificuldades quanto às necessidades básicas, isto é, passar fome e frio. Assim, para muitas crianças e adolescentes, a droga serve como um recurso que ameniza esta condição de vulnerabilidade, inclusive os encorajando após usar, a furtar e se prostituir.

3.3 O uso da droga enquanto fator agregador: a vida nas ruas é sinônimo, em um primeiro momento, de desproteção, por isto a necessidade de um grupo de acolhida. Muitas vezes nestes grupos há o uso da droga como fator socializador e de agregamento.

Considerando estes três fatores percebemos a problemática forte da drogadição como um agravante e/ou como fator que contribui para esta permanência nas ruas.

A Rede de Proteção por diversas vezes citou a problemática de encaminhamento destas crianças e adolescentes para tratamento, seja em função da dificuldade do convencimento do ir tratar-se, da burocratização do sistema que exige diversas etapas anteriores à internação e a ausência de vagas nas instituições públicas ou conveniadas.

Assim relatou um profissional da Rede

quando discutiu-se os desafios de buscar espaços de interação...

“... o que as Instituições não sabem é que estas crianças em situação de rua não esperam este atendimento, elas somem, morrem ou desistem” (Profissional 3).

4. Rede de Proteção

O homem é um ser social. Desde a Pré-história à Pós-modernidade, o homem só consegue desenvolver-se enquanto ser social, na convivência com o outro. Nossos antepassados das cavernas organizavam-se em grupos, assim moravam, caçavam, alimentavam-se e, se necessário, deslocavam-se juntos para um novo território e ali iniciavam nova convivência coletiva. Em grupos, conectados, formavam uma rede de sobrevivência e, dentre outros aspectos, fortaleciam a garantia da manutenção da espécie.

A vida social acaba sendo um espectro desta condição humana de coexistência, pois através da história e das sociedades percebemos evoluções e involuções que se estruturam em uma rede de relações.

Corte um fio da rede elétrica, rompa o elo de uma corrente, descosture os pespontos de uma roupa, abra um buraco na trama da rede de pesca. Você terá uma pequena amostra do que significa o trabalho em rede (ou a ausência dele) (REICHEL in Türk.2001).

Com o advento do Capitalismo e do Neoliberalismo, a mesma lógica de organização social que buscou a abertura das fronteiras, a socialização das culturas e a coresponsabilização dos atos sociais trouxe consigo efeitos nocivos à individualidade e a equidade. A luta por uma realidade social que consiga equilibrar os aspectos opressores da globalização, sem fechar as possibilidades abertas pela conectividade entre realidades distintas e distantes, ainda está travada.

Edgar Morin com a Teoria da Complexidade traz uma reflexão instigante quanto à redução da complexidade humana, ou seja, a tendência pós-moderna em tornar aquilo que é diverso e diversificado em algo único e simples. Transpondo para questões de glo-

balização seria: unir o “todo” diversificado e transformá-lo em algo “único”, massificado.

Vivemos sob o império dos princípios de disjunção, de redução e de abstração cujo conjunto constitui o que chamo de o “paradigma de simplificação” (MORIN, 2006, p.11).

A sociedade atual, ao mesmo tempo em que compreende a necessidade da vida coletiva para que as ações sociais tornem-se mais eficientes e eficazes, tende a usar desta Rede de Ação como algo que massifica e uniformiza, desconsiderando as individualidades.

... o pensamento simplificador é incapaz de conceber a conjunção do uno e do múltiplo (unitat multiplex). Ou ele unifica abstratamente ao anular a diversidade ou, ao contrário, justapõe a diversidade sem conceber a unidade (MORIN, 2006, p.12).

Neste cenário social emergem as REDES DE AÇÃO em diversas frentes.

Uma estrutura em rede (...) corresponde também ao que seu próprio nome indica: seus integrantes se ligam horizontalmente a todos os demais, diretamente ou através dos que os cercam. O conjunto resultante é como uma malha de múltiplos fios que pode se espalhar indefinidamente para todos os lados, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado principal ou central, nem representante dos demais. Não há um “chefe”, o que há é uma vontade coletiva de realizar determinado objetivo (WITHAKER, 1998).

Dançando entre a Evolução Científica e a Involução Ética, vive-se em um mundo que funciona, ou quase, através das Redes. Após o período Moderno onde se entendia que o centro de todas as respostas para a satisfação e evolução humana estaria em si próprio, a partir da própria razão pessoal, entramos em uma era pós-moderna que resgata a essência humana da ação em rede. Assim, todos os processos, hoje, buscam funcionar em rede, entrelaçando cada vez mais os fios e formando uma malha de coresponsabilidades e cointeresses.

Em se tratando de Rede de Proteção podemos citar Brancher:

Quando se fala em “Sistema de Garantia de Direitos”, melhor se tem em mente a compreensão teórica, abstrata e estática do conjunto de serviços de atendimento previstos idealmente em lei, enquanto a expressão “Rede de Proteção” expressa esse mesmo sistema concretizando-se dinamicamente, na prática, por meio de um conjunto de organizações interconectadas no momento da prestação desses serviços (2000 p.131).

Assim, a Rede de Proteção compõe uma teia que envolve Serviços Governamentais e não governamentais e Órgãos que a partir do mesmo ideário buscam garantir os direitos previstos em lei, garantindo políticas públicas e/ou medidas de proteção especial.

Logo, a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente deve ser um espaço de aplicação de estratégias e instrumento profissional necessário à garantia do que confere a Constituição de 1988 em seu artigo 277, de reconhecer as crianças e os adolescentes brasileiros como sujeitos de plenos direitos. E ainda o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que contempla o sistema de garantia de direitos incorporando tanto os Direitos Universais quanto a proteção especial no caso de violação de direitos.

Da perspectiva organizacional, o sistema ancora-se na integração interdependente de um conjunto de atores, instrumentos e espaços institucionais (formais e informais) que contam com seus papéis e atribuições definidos no estatuto. Quanto à gestão, o sistema de garantia funda-se nos princípios da descentralização político-administrativa e da participação social na execução das ações governamentais e não-governamentais de atenção à população infanto-juvenil brasileira (AQUINO, 2007, p 328).

Muitos são os desafios para o trabalho em Rede, por isto é importante definir os princípios que qualificam os resultados desta ação. São eles: comunicação; interação; objetivo comum; dinamismo; confiança e cooperação.

A rede é uma estrutura não linear, descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites

definidos e autorganizável; estabelece-se por relações horizontais de cooperação (COSTA et al., 2003, p.73).

A Rede de Proteção precisa desenvolver-se como espaço de articulação entre estes atores sociais e também de entendimento que os mesmos têm, sobre ocupar, fazer parte da rede, percebendo-se “peça” importante para as possibilidades de mudança, contribuição na realidade sociofamiliar dos atores principais, pois:

... para que a transferência e, conseqüentemente, o compartilhamento da informação e do conhecimento sejam sucesso, faça-se uso da linguagem comum, sem a qual as pessoas não se entenderão e tampouco confiarão umas nas outras, bem como a necessidade, às vezes, do contato face a face (SANTANA et al, 2005, p. 138).

Neste sentido, o perfil e participação nesta Rede, a conexão entre estas relações e o conhecimento de como movimentar-se nos espaços é extremamente importante à medida que o grupo que o compõe deve oferecer confiança e não só conhecimento, pois:

O conhecimento é inerente às pessoas. Conseqüentemente o agenciamento dos relacionamentos e a confiança entre os indivíduos nas organizações têm papel determinante (...). Para compartilhar o conhecimento pessoal, os indivíduos devem confiar que os outros estejam dispostos a ouvir e a reagir às suas ideias (SANTANA et al, 2005, p. 135).

Esse compartilhamento de conhecimento, informações e espaço, resultará em ideias e práticas que contribuirão para a construção de fluxos e processos legítimos de defesa de direitos, através do processo de instituir aprendizagem.

Conseqüentemente, a cultura aprendida, o agir profissional, ocorrerá como engrenagem, onde uma ação tem início a partir da demanda, mas que tendo esse ponto de partida deve estar conectada a outra, até que se tenha plano traçado e executado para determinado atendimento.

Ainda que estes espaços sejam constituídos, formados por profissionais, é imprescindível a compreensão de que o público em atendimento são crianças, adolescentes, bem como suas famílias.

Desta forma, compreende-se pessoas não só “em” atendimento, mas “para” este atendimento, no que se refere à importância do perfil dos profissionais que o compõe, assim como a acolhida nos locais de atendimento. Estas pessoas, podemos entender como capital, não financeiro, mas social.

O grupo de pesquisa se refere aqui, minimamente, ao processo de vinculação, tão vital aos resultados esperados dos atendimentos mas que, sem o processo de humanização, não constituirá o trabalho em Rede, tampouco de Proteção, uma vez que depende da interação de todos os atores sociais, visando contribuir para a construção de novas possibilidades de uma vida em sociedade. A Rede deve ser ainda significado de cuidado.

Considera-se a Rede enquanto espaço invisível onde concretizam-se as ações, intervenções, reuniões, contatos, enfim, as relações sociais e/ou profissionais que “costuram” o fazer profissional, a conexão entre os serviços que compõem este espaço, perpassando entre os atores sociais, com um objetivo comum: defesa e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes.

5. Considerações Finais

A recorrente permanência da situação de rua de crianças e adolescentes face à Rede de Apoio Social existente na Região Central de Porto Alegre ocorre em função de questões sociais, políticas e econômicas que ao longo da história brasileira deixam à margem as famílias pobres, bem como crianças e adolescentes de periferia. Sem o intuito de minimizar a complexidade dos fatos, podemos considerar que ocorre um ciclo de ações e reações sociais de desfavorecimento e vulnerabilidade que em muitos casos, reflete na ida de crianças e adolescentes para as ruas.

Violência familiar, abuso, drogadição, trabalho infantil, poucos vínculos com pes-

soas e instituições sociais são alguns dos motivos que separadamente, ou aliados, justificam a ida às ruas.

No espaço da rua, a droga é presença constante, mas a Rede de Proteção é o sinal da possibilidade da mudança. Nesta rede, através do diálogo, da escuta acolhedora, do olhar, muitos adolescentes conseguem vislumbrar uma nova realidade, senão junto a sua família pregressa, com a próxima família que irá construir. Através do estudo da formação cultural e humana é resgatada a autoestima, que leva estes jovens a pensar em futuro. Os números daqueles que entram na rede não é tão grande quanto poderia ser, mas o trabalho realizado é efetivo e eficaz.

Para transformar mesmo, e evitar a instalação deste quadro, é necessário trabalhar preventivamente. Garantir a estas crianças uma família acolhedora, uma escola encantadora, que preserve a infância e seus direitos. Além, é claro, de continuar lutando por políticas públicas e por melhorias nos atendimentos públicos e conveniados de qualidade, que efetivamente resolvam situações e mudem vidas.

Referências

AQUINO, Luseni M.C. de. **A rede de proteção a crianças e adolescentes, a medida protetora de abrigo e o direito à convivência familiar e comunitária**: a experiência em nove municípios brasileiros. IPEA, Brasília, 2007.

BRANCHER, Leoberto N. Organização e gestão do Sistema de Garantia de Direitos da Infância e da Juventude In: KONZEN et alii. **Pela Justiça na Educação**. Brasília: MEC, 2000.

BRASIL 1. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

BRASIL 2. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

COSTA, Larissa et al. (Coord.). **Redes:** uma introdução às dinâmicas da conectividade e da auto-organização. Brasília: WWF-Brasil, 2003.

CUNHA, H. R. **Que as Crianças Cantem Livres sobre os Muros.** Sonho Possível 2000.

KALOUSTIAN, S.M. (org.) **Família Brasileira, a Base de Tudo.** São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNICEF, 1988.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita:** repensar a reforma, reformar o pensamento. Bertrand Brasil, 2006.

SANTANA, Juliana Prates et al. **Os adolescentes em situação de rua e as instituições de atendimento:** utilizações e reconhecimento de objetivos. Lusociência, 1999.

STANHOPE, Marcia. Teorias e Desenvolvimento Familiar. In: STANHOPE, Marcia ; LANCASTER, Jeanette. **Enfermagem Psicol. Reflex. Crit.**, abr., 2005, v.18, nº.1, p.134-142.

TÜRCK, Maria da Graça Maurer Gomes. **Rede Interna e rede social:** o desafio permanente na teia das relações sociais. 2. ed. Porto Alegre/RS: Tomo, 2002. (Coleção Amencar)